

TIBBIY LABARATORIYADA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Kamolova Sevinch Abduqayumovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11081640>

Annotatsiya: Axborot jarayonlari tibbiy laboratoriya va sog'liqni saqlashning barcha sohalarida mavjud. Umuman olganda sohaning ravshanligi va uni boshqarish samaradorligi ularning tartiblilikiga bog'liq. Ushbu holatda tibbiyotda axborot texnologiyalarini qo'llash, tibbiy axborot va aynan internet orqali inson o'pkasining qanchalik sog'lom yoki nosog'lomligini aniqlash imkonini beruvchi dasturni yoritiladi.

Kalit so'zlar: Texnologiya, tibbiy laboratoriya, axborot-ma'lumot tizimlari, tibbiy xizmatlar, shifoxona, axborot texnologiyalari.

Axborot texnologiyalari butun dunyoda hamma joyda mavjud. Jumladan, tibbiyot sohasi ham axborot texnologiyalarini o'rni juda katta. Zamonaviy axborot texnologiyalari aholiga tibbiy yordam ko'rsatishni tashkil etishning yangi usullarini ishlab chiqishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ko'pgina mamlakatlar uzoq vaqtdan beri sog'liqni saqlash sohasida yangi texnologiyalardan faol foydalanmoqda. Bemorlar va xodimlar uchun telekonsultatsiyalar o'tkazish, turli muassasalar o'rtasida bemorlar haqida ma'lumot almashish, fiziologik ko'rsatkichlarni masofadan turib qayd etish, operatsiyalarni real vaqt rejimida kuzatish — bularning barchasi tibbiyotga axborot texnologiyalarini joriy etish orqali taqdim etilmoqda. Bu sog'liqni saqlashni axborotlashtirishni yangi rivojlanish bosqichiga olib chiqadi, uning faoliyatining barcha jabhalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Axborot tizimlari tibbiyot va sog'liqni saqlashning barcha sohalarida mavjuddir.

Tibbiyot sohasida axborot almashishning turli ko'rinishlaridan foydalanish hozirgi davrning dolzarb muammolaridan biridir. Ularning tartibga solinishi tibbiyot va sog'liqni saqlash tizimida axborotlarning avtomatlashtirilgan almashinuviga erishish, bu soha xodimlarining ish faoliyati unumdorligini oshirib, bemorlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilaydi [2]. Axborot oqimlari bilan ishlash uchun sog'liqni saqlash tizimida axborot tizimlari yaratilgan. Axborot tizimi tashkiliy tartibga solingan xujjatlar va axborot texnologiyalari yordamida, shu jumladan axborotni qayta ishlash jarayonlarini amalga oshiradigan xisoblash texnikalari va aloqa kommunikatsiya vositalaridan foydalanishning umumlashtirilgan yig'indisidir. Tibbiy axborot tizimlarining maqsadi aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishning turli vazifalarini qo'llab quvvatlash,

tibbiyot muassasalarini boshqarish va sog'liqni saqlash tizimining o'zini axborot boshqaruvida axborot almashinuvini ta'minlashdan iboratdir. Mustaqil vazifalari ilmiy tekshirish natijalarini, O'quv va attestastion tekshiruvlarni axborot almashinuvini qo'llab quvvatlashdan iboratdir [1]

ASOSIY QISM

Tibbiyotda axborot texnologiyalardan foydalanish fanining bugungi kunda tibbiyot masalalarini yechishda, hamda davolash va ilmiy - amaliy faoliyatni sifatli darajada olib borishda, axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalana oladigan kadrlarni tayyorlashda alohida o'rin tutadi.

ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR. Tibbiyotda yangi kashfiyotlar aholiga yuqori sifatli texnik xizmat ko'rsatishiga sabab bo'ladi. Tibbiyot sohasidagi innovatsiyalar va ularning ahamiyati juda kattadir.

Tibbiyotda zamonaviy texnologiyalar - bu nafaqat eng yangi tibbiy asbob-uskunalar, balki tarmoq ham, dasturiy ta'minot barcha ish oqimlarini avtomatlashtiradi. Eng yangi texnologiyalar eng murakkab operatsiyalar, so'rovnomalarga olib keladi, qayta ishlashni tezlashtiradi laboratoriya tahlillari, Bemorlarni masofadan turib maslahatlar berish va ularni ko'proq tekshirishga imkon yaratadi. Maxsus dasturlar yordamida tibbiyot markazlari Mijozlar bilan ishlash, ularning salomatligi holati hisobga olinadi, o'zaro ta'sir ta'minlanadi. tarkibiy bo'linmalar, giyohvand moddalar omborxonasi nazorat qilinadi, bemorlar va xodimlar bilan hisob-kitoblar amalga oshiriladi va boshqa turdagi amaliyotlar olib boriladi.

Kompyuter texnologiyasidan foydalanishning bir misoli - bu hisoblangan tomograf. Bemorning nurlanishi natijasida olingan natijalar maxsus dasturlar va o'rganilgan organlar va to'qimalarning uch o'lchovli tasvirlari yaratiladi. Ular uchun shifokor aniq tashxis qo'yadi, kasallikning rivojlanishini va operatsiyadan keyin tiklanishni baholaydi. Zamonaviy uskunalar bo'yicha laboratoriya sinovlarini tezda qayta ishlash yanada tez va aniq bo'ldi va bu tashxis davolash samaradorligi, biomateriallarning katta hajmlarini qayta ishlashga ijobiy ta'sir qiladi.

So'nggi yillarda xususiy tibbiyot tashkilotlarida o'rta tibbiyot xodimlarining kasbiy vazifalari ushbu tashkilotlar oldida turgan vazifalarga muvofiq tez o'zgarib bormoqda. Xususiy tibbiyot tashkilotidagi hamshiralarga davlat tizimiga qaraganda ko'proq vazifalar yuklangan; hamshiralalar faoliyati aholining tibbiy yordam sifatiga bo'lgan o'zgaruvchan talablariga javob berishi kerak. Xususiy tibbiyot tashkilotida tibbiy yordam sifatiga alohida ahamiyat beriladi. Labarantlarning amaliy faoliyatiga innovatsion texnologiyalarni joriy

etish va labarantlik xizmati sifati o'rtasidagi bog'liqlikni ta'kidlash lozim. Jarayon qanchalik texnologik rivojlangan bo'lsa, bemorga qancha vaqt ajratilsa, hamshiralik xizmatining sifati shunchalik yuqori bo'ladi. Tadqiqot davomida labarantlar tibbiy laboratoriya xizmatining sifatini o'z-o'zidan baholadilar, natijada barcha respondentlar o'zlari ko'rsatayotgan hamshiralik xizmatlari sifatini yuqori deb baholadilar.

Labarantlarning kundalik amaliyotida innovatsion texnologiyalardan foydalanish uning ishini yanada professional, qulay qiladi, asosiy kasbiy vazifalarni bajarish xavfsizligi va qulayligini ta'minlaydi, mehnat xarajatlarini kamaytiradi, diagnostika va davolash jarayonini tez va samarali amalga oshirish imkonini beradi.

XULOSA

Kompyuter texnologiyalari yordamida bemorga masofadan yordam berish tibbiy xizmatlari qulayroq. Bemorlar uchun favqulodda vaziyatlarda bunday onlayn maslahatlar kerak. Shifokor virtual tekshiruvni o'tkazishi mumkin, so'rov natijalari va tahlil natijalari bilan tanishishi, davolanishni buyuradi va sog'liq mavqeini doimiy ravishda nazorat qiladi. Bundan tashqari, Teletibbiyot onlayn konferentsiyalar, uchrashuvlar, o'qitish, ilmiy kashfiyotlarni, tezkor bemor komissiyalarini o'tkazishni o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi "Elektron xukumat to'g'isida"gi qonuni, 2015 yil 9 dekabr
2. Raximov B. S. Tibbiyotda axborot tizimlarini klasifikastiyalash // Texnika. Texnologii. Injeneriya. — 2017. — № 2.1 (4.1). — S. 18-20.
3. Godin V. V. Upravlenie informastionnymi resursami / V. V. Godin. – M. : INFRA. – M, 2005. – 254 s
4. Radchenko A. I. Texnologii informastionnogo obshchestva / . I. Radchenko. – Rostov-naDonu : AOOT "Rostizdat", 2007. – 216 s

